

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

 **3-SON 1(7)
2024-YIL**

**TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O'LGHAMU VA KONSENTRATSIYASINING TA'SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO'LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQUV MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO'LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA'LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH

Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax filiali tayanch doktoranti
abduraxmon.1986@gmail.com

Annotatsiya. Inson qarshisida turgan suhbatdoshining emotsional holatini ko'rish, anglash va his qilish kabi sezish qobiliyatlari yordamida osongina aniqlay oladi, biroq kompyuter tizimlari uchun bu juda murakkab masaladir. Hissiyotlarni avtomatik aniqlash borasida zamonaviy kompyuter texnologiyasi va sun'iy intellekt tizimlari samarali bashoratlarni taqdim etishayapti, lekin zamonaviy CNN texnologiyalari yordamida juda katta ma'lumotlar to'plami bilan qurilgan chuqur o'rganish modellari ham murakkab hissiy holatlarni aniqlash borasida mukammal emasligi isbotlangan. Ushbu maqolamizda hissiy holatni to'g'ri baholash uchun zarur bo'lgan yuz xususiyatlarini aniqlash masalasi hal qiladi.

Kalit so'zlar: Local binary pattern (mahalliy ikkilik naqshlar), Histogram of Oriented Gradients (yo'naltirilgan gradientlar gistogrammasi), konvolutsion neyron tarmoqlari. SVM, k-NN, random forest, Haarcascads, bilateralFilter

Kirish. Tuyg'ularni tushinish shaxslararo muloqotning shuningdek ijtimoiy hayotdagi o'zaro aloqaning muhim vositalaridan biridir. So'nggi o'n yillikda yuz tahlili sohasida bir qancha yutuqlarga erishildi. Ishlab chiqilgan natijalar va modellar biometric xavfsizlik sohasida shaxsni identifikatsiya qilish tizimlari, ta'limda o'quvchilarning diqqat va e'tibor darajasini kuzatishda, insonlarning ruhiy salomatligini nazorat qilishda keng qo'llanila boshlandi.

Yuz tasvirlaridan inson hissiyotlarini aniqlash uchun hissiy holatlarni ifodalovchi vizual belgilarni ajratib olish va izohlash jarayoniga qaratilgan bir qator algoritmik bosqichlar bajariladi. Tasvirga ishlov berish bosqichida Haarcascads, Yo'naltirilgan Gradientlar Gistogrammasi yoki chuqur o'rganishga asoslangan detektorlar (masalan, YOLO, MTCNN) kabi usullardan foydalangan holda yuz tasviri aniqlanadi. yuzni aniqlagandan so'ng, yuzning o'lchami va masshtabi standartlashtiriladi. Bunda turli hil resize operatsiyalaridan foydalanish mumkin. Tasvir Gauss xiralashtirish yoki bilateralFilter kabi usullar yordamida tasvirdagi shovqinlar kamaytiriladi yani tiniqlashtiriladi. Keying boshqich xususiyatlarga ajratish bosqichi bo'lib, tuyg'ularni aniqlashda ishlatiladigan xususiyatlarning ikkita asosiy turi

mavjud, lekin ba'zi tadqiqotchilar tomonidan gibrud usullar ham ishlab chiqilgan. **Geometrik xususiyatlar** – Faol shakl modellari yoki chuqur o'rganishga asoslangan usullar (masalan, OpenFace, dlib) kabi algoritmlar ko'zlar, burun, og'iz va qoshlarning holati kabi yuzdagi asosiy nuqtalari aniqlanadi. So'ngra bu belgilar orasidagi masofalar, burchaklar va nisbiy pozitsiyalar hissiyotlar bilan bog'liq ifodalarni aniqlash uchun ishlatiladi (masalan, g'azab uchun chimirilgan qoshlar yoki baxt uchun baland lablar). **Tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlar** – Gabor filtrlari yoki mahalliy ikkilik naqshlar kabi filtrlar terining tuzilishini tahlil qilish yoki ko'z yoki og'iz atrofidagi qirralarni aniqlash orqali xususiyatlarga ajratiladi. Tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlarni ajratishning yana bir usuli tasvirni to'g'ridat-to'g'ri konvolutsion neyron tarmoqlaridan o'tkazilib tahlil qilinadi. Konvolutsion neyron tarmoqlari his-tuyg'ular bilan bog'liq nozik naqshlarni ushlay oladigan yuzdan ierarxik xususiyatlarni avtomatik ravishda olish uchun ishlatiladi. VGG-Face, ResNet yoki maxsus arxitektura kabi oldindan tayyorlangan modellar murakkab yuz tasvirlarini o'rganish imkonini beradi. Hissiyotlarning tasniflash bosqichi tegishli xususiyatlar chiqarilgandan so'ng, hissiy holatni bashorat qilish uchun tasniflash algoritmlari qo'llaniladi. Tasniflashning keng

tarqalgan ikki usuli mavjud. An'anaviy mashinaviy o'rganish algoritmlari yordamida masalan qo'llab quvatlash vektor mashinalari yoki k-eng yaqin qo'shnilar bo'lishi mumkin. Ikkichi usul chuqur o'rganish algoritmlari yordamida, eng samarali usullar bu konvolyutsion neyron tarmolar yordamida. CNN-ga asoslangan modellar odatda oxirigacha his-tuyg'ularni aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu modellar his-tuyg'ularni to'g'ridan-to'g'ri xom piksel ma'lumotlaridan yoki olingan xususiyat xaritalaridan tasniflashni o'rganadilar.

1-rasm. Konvolyutsion neyron tarmoqlarida foydalanib hissiyotlarni aniqlash.

Yuqorida kiruvchi ma'lumot sifatida inson tasvirlari olingan va undan yuz tasvirini ajratib olib tahlil qilingan. Tahlil qilish muobaynida xususiyatlar haqidagi ma'lumotlar olinadi va hu asosida yuz tasvirida ifodalangan hiisiyot turlarida tasviflanadi. Ushbu maqolamizda Geometrik xususiyatlarni ajratib olishda uchburchaklar usuli va tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlarni ajratib olishda Gabor filteri usulidan foydalanilgan. Maqolada faqat yuz xususiyatlarini ajratib olish usullari haqida so'z yuritilgan olingan xususiyatlar asosida tuyg'ularni aniqlash jarayoni masalasini keyingi ishlarimizda hal qilamiz.

Adabiyotlar sharhi. Ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarida hissiyotlarni aniqlashda yuzni geometrik xususiyatlarga ajratish yoki tashqi ko'rinishga asoslangan yondoshuvlardan foydalanilgan. Ishlab chiqilgan usullar ham u yoki bu yondashuv asosida insonning emotsional holati baholangan. Yuzni geometrik xususiyatlarga ajratish borasida bir qancha tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan Murugappan M. va Mutawa A. tomonidan e'lon qilingan "Facial geometric feature extraction based emotional expression classification using machine learning

algorithms" nomli tadqiqot ishida kompyuterda yaratilgan markerlar yordamida oltita hissiy ifodani (qayg'u, g'azab, qo'rquv, ajablanish, jirkanish va baxt) tasniflash uchun yangi geometrik xususiyatlar to'plamini olish uchun triangulyatsiya usuli taklif etdi. F. Zhang va boshqalar tomonidan yuz tasvirining shakl geometriyasidan foydalangan holda bir vaqtning o'zida yuz tasvirini sintez qilish va poza-invariant yuz ifodasini aniqlash imkonini beruvchi generativ raqib tarmog'iga modelini taklif qilishdi. Qayta tiklangan xususiyatlar geometrik shakllarga mos kelmaydigan to'rtburchak shaklni aniqlaydi. Noaniq a'zolik funksiyalari taklif etilayotgan Aralash kvadratik shakl modelidan (MQSM) to'rtburchakning noaniqlik darajasini aniqlash uchun ishlatish mumkin. Noaniq xususiyatlar atribut qiymatlaridan olinadi va tasniflagichni tekshirish uchun ishlatiladi (jami 12 ta). MSQM ishlashini tekshirish uchun tajribada CK, JAFFE va ISED ma'lumotlar bazalaridan foydalaniladi. Faqat 12 ta noaniq atributlardan foydalangan holda, tavsiya etilgan usul ko'pincha mos yozuvlar rasmlariga bog'liq bo'lgan eng zamonaviy texnikalardan ustun keldi. Tadqiqotchilar o'z tadqiqotlarida an'anaviy ravishda statik xususiyatlarni tanlash usullaridan foydalanganlar. Foydali bo'lishiga qaramay, bu usullar ba'zi muhim cheklovlarga ega, ayniqsa ular spontan nutq bilan shug'ullanishga tegishli. Bu, asosan, har bir insonning yuz xususiyatlari biroz boshqacha hissiy ifodalarga olib kelishi bilan bog'liq. Ushbu muammoni hal qilish uchun tadqiqotchilar Mazher Iqbal va boshqalar ikki turdagi geometrik xususiyatga asoslangan yuz xususiyatlariga asoslangan dinamik atributlarni tanlash yondashuvini taqdim etishdi.

Tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlar yordamida hissiyotlarni aniqlash borasida Y. Yaddanden o'zining "An efficient facial expression recognition system with appearance-based fused descriptors" nomli tadqiqot ishida ikkita alohida tasvir identifikatoridan foydalanishni solishtirib, ya'ni Mahalliy ikkilik naqsh va yo'naltirilgan gradientlar gistogrammasi ikki xil o'lchamlarni kamaytirish texnikasi, xususan, asosiy komponentlar tahlili va mahalliy chiziqli joylashtirishni ishlab chiqadi. Bundan tashqari, tizim samaradorligini oshirish uchun ikkala deskriptorni ham birlashtiradi. Tizimning

tasniflash qismi uchun oltita asosiy his-tuyg'ularni farqlash uchun uning umumlashtirish imkoniyatlari uchun ko'p sinfli Support vektor mashinasi tasniflagichidan foydalanadi.

Tadqiqotchilar M. Kas, Y. Ruichek, R. Messoussilar tomonida taklif etilgan xususiyatlarni ajratish usulida yuz tasviridagi 49 ta aniqlangan belgilarning tekstura va shakl xususiyatlarini birlashtirishga asoslangan yondoshuvni taklif etishga. Shuningdek shakl haqidagi ma'lumotlar aniqlangan 49 belgining joylashuvini interpolatsiya qilish orqali hosil qilingan ikkilik patchda qo'llaniladigan yo'naltirilgan gradientlar gistogrammasi (HOG) yordamida chiqariladi. Teksturaviy ma'lumotlar 49 ta kichik rasmdan hisoblab chiqiladi, ularning har biri bitta diqqatga sazovor nuqtada joylashgan bo'lib, bu erda taklif qiladigan yangi qo'lda ishlangan identifikatordan foydalangan holda ortogonal va parallel yo'nalishlarga asoslangan umumiy to'rtlik xarita ikkilik naqshlari deb nomlashgan.

Metodologiya. Ushbu maqolada biz geometrik xususiyatlar va tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlarni ajratish usulini ko'rib chiqamiz. Dastlab kiritilgan tasvirdan yuz tasvirini aniqlab olamiz. Avtomatlashtirilgan yuzni tanib olish sub'ektning yuzini kamroq hisoblash resursi sarflangan holda aniqlashi zarur. Ko'zlar, og'iz va burun qismlari yuzlarini aniqlash uchun asosiy mos belgi nuqtasi bo'lib xizmat qildi. So'nggi yillarda yuzni aniqlashning turli usullari ishlan chiqilgan bo'lsa-da, Viola va Jones yuzni aniqlash usuli boshqa yuzni aniqlash usullariga qaraganda real vaqtda yuz hissiyotlarini aniqlash uchun samarali hisoblanadi. Viola va Jones algoritmidagi yuz, ko'z, burun va og'izni aniqlashda Haar-like xususiyatlaridan foydalanilgan. Haar-like xususiyatlar yuzni aniqlashda tasvirning asl piksel qiymatlaridan foydalanish o'rniga chiziqlar, qirralar va markazni o'rab turgan xususiyatlardan foydalangan holda qo'shni to'rtburchaklar guruhlar orasidagi piksel kontrastini (oq va qora) hisoblash uchun ishlatilgan.

$$I_{integral}(x, y) = \sum_{x' \leq x, y' \leq y} I(x', y') \quad (1)$$

(1) formulada integral tasvir (x,y) yuqorida va chapdagi barcha piksel qiymatlarining yig'indisini saqlaydi. Bu doimiy vaqt ichida har qanday

to'rtburchak maydon uchun piksel intensivligi yig'indisini hisoblashga yordam beradi.

Haar-like xususiyatlar (2) ga asoslangan petseptronlar yordamida qaytariladi.

$$f_{w,b}(I) = \begin{cases} 1, & \text{agar } \sum_{x,y} w(x,y)I(x,y) + b > 0 \\ 0 & \text{aks holda} \end{cases} \quad (2)$$

Shunday qilib, bu usul boshqa usullarga qaraganda yuzni aniqlash uchun kamroq hisoblash vaqti va xotira xajmini talab qiladi. Ushbu ishda veb-kameradan tasvir ketma-ketligini olish uchun OpenCV kutubxonasidan foydalaniladi. Viola-Jons algoritmidan foydalanib dasturni quyidagicha tuzish mumkin.

```
import cv2
face_cascade =
cv2.CascadeClassifier(cv2.data.harcascades +
'haarcascade_frontalface_default.xml')
cap = cv2.VideoCapture(0)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,
1280)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,
1082)

while cap.isOpened():
    success, frame = cap.read()
    gray_image = cv2.cvtColor(frame,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    if not success:
        print("Kamera mavjud emas.")
        continue
    faces =
face_cascade.detectMultiScale(gray_image,
scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30))
    for (x, y, w, h) in faces:
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y +
h), (255, 0, 0), 2)
        # Natija
        cv2.imshow('Face Detection', frame)
        if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 113:
            break
    cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```


Yuzning geometrik xususiyatlarini ajratib olish inson yuzining asosiy nuqtalarini (belgilarini) tahlil qilish, uning tuzilishini aniqlashga asoslangan. Bu belgilar odatda ko'zlar, burun, og'iz va jag' kabi yuz xususiyatlariga mos keladi. Masofalar va burchaklar kabi bu belgilar orasidagi munosabatlar yuzning geometriyasini tasvirlash uchun ishlatiladi. Buning uchun bir qancha usullar ishlab chiqilgan. **Belgilar orasidagi Evklid masofasi** – Ikki yuz belgilari orasidagi masofani Evklid masofa formulasi yordamida hisoblash mumkin. Bu og'izning kengligi, ko'zlar orasidagi masofa yoki burun balandligi kabi xususiyatlarni tavsiflash uchun foydalidir.

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (3)$$

Belgilar orasidagi burchaklar – Uchta belgidan tashkil topgan burchaklar ko'zning egilishi yoki burunning qiyaligi kabi ba'zi geometrik munosabatlarni tasvirlashga yordam beradi. Burchak θ uch nuqta o'rtasida vektor matematikasi yordamida topish mumkin:

$$\theta = \arccos\left(\frac{|\vec{AB} * \vec{BC}|}{|\vec{AB}| * |\vec{BC}|}\right) \quad (4)$$

Tomonlar nisbati – yuz ifodalari uchun yana bir muhim geometrik xususiyatdir. Bu nisbatlar turli xil yuz xususiyatlarining nisbiy hajmini tavsiflashi mumkin. Ko'zning miltillashini aniqlash uchun ishlatiladigan algoritm.

$$EAR = \frac{|p_2 - p_6| + |p_3 - p_5|}{2 * |p_1 - p_4|} \quad (5)$$

Bu yerda $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$ atrofidagi diqqatga sazovor joylarni ifodalovchi nuqtalar. Bu nisbat ko'z ochiq va yopiq holatda o'zgaradi va bu ko'zni miltillashni aniqlash uchun foydalidir.

Geometrik xususiyatlarni aniqlashda yana bir qancha algoritmlar ishlab chiqilgan.

Tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlar.

Yuzning his-tuyg'ularini aniqlash uchun tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlarni ajratib olish yuz tasvirlaridagi tekstura, rang va intensivlik naqshlaridan olingan vizual ma'lumotlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu usul geometrik xususiyatlardan farq qiladi, ular aniq yuz belgilariga qaratilgan. Tashqi ko'rinishga asoslangan usullar yuzdagi naqshlar va qirralarni aniqlashga qaratilgan, ko'pincha hissiy

holatlarni farqlash uchun piksellar intensivligidan foydalanadi.

Tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlarni aniqlashning bir qancha algoritmlari mavjud. **Asosiy komponentlar tahlili** (Principal Component Analysis) bu o'lchamlarni kamaytirishga asoslangan usul bo'lib, bunda asl piksel ma'lumotlarini asosiy komponentlar deb belgilaydi va o'zaro bog'liq bo'lmagan xususiyatlar to'plamiga aylantiradi. Yuz hissiyotlarini aniqlashda turli his-tuyg'ularga taalluqli tashqi ko'rinishga asoslangan eng muhim o'zgarishlarni saqlab qoladi. **Mahalliy ikkilik naqshlar** (Local Binary Patterns) yordamida xususiyatlarni ajratish bu har bir pikselni qo'shnilar bilan taqqoslash va natijani ikkilik naqshda kodlash orqali tasvirdagi lokal belgili teksturaga o'tkazish modeli. Bu usul yuz ifodasini aniqlashda keng qo'llanilgan, chunki u yorug'likning tushush burchagining o'zgarishiga chidamli va hisoblash jihatidan samaralidir. **Gabor filtrlari** – insonning ko'rish korteksi neyronlarining retseptiv maydonlarini sezishi jarayoniga taqlid qilgan holda qurib chiqilgan bo'lib, tasvirlardagi fazoviy chastotalar va yo'nalishlarni olish uchun keng qo'llaniladi. Yuz tasvirlariga qo'llanilganda, ular his-tuyg'ularni aniqlash uchun tegishli bo'lgan tekstura va qirrali ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Gabor filtrlarining turli masshtab va yo'nalishdagi chiqishi yuz ifodalarini farqlash uchun xususiyatlar haqidagi ma'lumotlar to'plamini xosil qiladi.

$$g(x, y) = \exp\left(-\frac{x'^2 + y'^2}{2\sigma'^2}\right) \times$$

$$\exp\left(2\pi j \frac{x'}{\lambda} + \psi\right) \quad (6)$$

Bu yerda $x' = x \cos\theta + y \sin\theta$ va $y' = -x \sin\theta + y \cos\theta$

Natijalar. Jiola-Jons algoritmi uchun "haarcascade_frontalface_default.xml" modeli ishlab chiqilgan va OpenCV kutubxonasiga joylashtirilgan. Bu uchun dasturni quyidagicha tuzishimiz mumkin. Viola-Jons algoritmining yana bir qulayligi tasvirdani bir qancha to'liq ko'ringan yuzlarni ham aniqlay oladi. Bu narsa ko'cha kameralaridagi tasvirlarni ham tahlil qilish imkonini beradi.

2-rasm Viola-Jons algoritmidan foydalanib yuz tasvirini ajratish.

Aniqlangan nuqtalar va ularni birlashtirilishidan xosil bo'lgan uchburchaklar yuzalari Geron formulasi yordamida hisoblanadi aniqlangan qiymatlarni o'zgarishi asosida hissiyotlar klassifikatsiya qilinadi.

3-rasm. Yuzning muhim nuqtalarini belgilash.

Tasvirni Gabor filteri yordamida xususiyatlarni ajratishda tasvir piksellarini massiv shakliga o'tkazamiz va Gabor filteri ishlab chiqqan massiv asosida filterlaymiz. Gabor filteri (6) formula yordamida hisoblanadi. Ishni osonlashtirish uchun (6)

formula uchun alohida python funksiyasini yozmaymiz OpenCV kutubxonasidagi getGaborKernel() funksiyasidan foydalanamiz. σ , θ , va f parametrlarini o'zgartirish orqali turli yo'nalishlar, chastotalar va fazoviy kengliklarga ega Gabor filtrlarini yaratishimiz mumkin.

```
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
ksize = 10
sigma = 5
theta = 1*np.pi/2
lamda = 1*np.pi/4
gamma=0.9
phi = 0.8
kernel = cv2.getGaborKernel((ksize, ksize), sigma,
theta, lamda, gamma, phi, ktype=cv2.CV_32F)
plt.imshow(kernel)
img = cv2.imread('my.png')
plt.imshow(img, cmap='gray')
```

```
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
fimg = cv2.filter2D(img, cv2.CV_8UC3, kernel)
kernel_resized = cv2.resize(kernel, (400, 400))
plt.imshow(kernel_resized)
plt.imshow(fimg, cmap='gray')
```

```
cv2.imshow('Kernel', kernel_resized)
cv2.imshow('Filtered', fimg)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
```


4-rasm. Gabor filteri

Xulosa. Biz ushbu maqolada yuz tasviridan hissiyotlarni aniqlashda umuman yuz tasvirini tahlil qilishning asosiy bosqichi bo'lgan xususiyatlarni ajratib olishning ikki hil metodini va bu metodlar uchun turli hil algoritmlarni ko'rib chiqdik. Ikkala metodologiya ham o'ziga xos afzalliklarni taqdim etadi va yuzning his-tuyg'ularini aniqlashning alohida jihatlariga e'tibor beradi.

Geometrik xususiyatlar ko'zlar, burun, og'iz va qoshlar kabi asosiy yuz belgilarining shakli va fazoviy konfiguratsiyasiga qaratilgan. Bu xususiyatlar, ayniqsa, yuz mushaklari harakatidan kelib chiqadigan mimikadagi nozik o'zgarishlarni aniqlashda samaralidir. Masofalarni, burchaklarni va joy belgilarining pozitsiyasini o'zgartirishni tahlil qilish orqali geometrik usullar hissiyotlarning ishochli talqin qilinishi mumkin.

Boshqa tomondan, tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlar, masalan, tekstura deskriptorlari (masalan, Gabor filtrlari, Mahalliy ikkilik naqshlar) yordamida olingan xususiyatlar yuz mintaqalaridan intensivlik, tekstura va tasvir chegaralari haqidagi ma'lumotlarini oladi. Bu xususiyatlar teri, yuz qismlari va mushaklar harakatlarining nozik o'zgarishlarni tahlil qilish imokiyatiga ega, bu ularni nozik hissiy holatlarni aniqlash uchun samarali hisoblanadi. Tashqi ko'rinishga asoslangan usullar, odatda, yorug'lik, poza va yuz okklyuziyasidagi o'zgarishlarga nisbatan mustahkamroqdir, chunki ular butun yuz yoki muayyan hududlardagi piksel intensivligi qiymatlarini tahlil qila oladi. Biroq, ular ko'pincha yuqori o'lchamli xususiyatlar bo'shliqlarini keltirib chiqaradi, bu esa o'lchovni kamaytirish usullari va murakkabroq tasniflash algoritmlari zarur bo'ladi.

Geometrik va tashqi ko'rinishga asoslangan xususiyatlarni aniqlashning gibridd yondashuv ham ishlab chiqilgan bo'lib, chuqur o'rganish algoritmlari yordamida takomillashtiriladi bu jarayon yuz hissiyotlarini aniqlash tizimlarining aniqligi va mustahkamligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murugappan, M., and A. Mutawa. "Facial geometric feature extraction based emotional

expression classification using machine learning algorithms." *Plos one* 16.2 (2021): e0247131.

2. F. Zhang, T. Zhang, Q. Mao and C. Xu, "Geometry Guided Pose-Invariant Facial Expression Recognition," in *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 29, pp. 4445-4460, 2020, doi: 10.1109/TIP.2020.2972114.

3. Muruganandam, S. et al. "A Survey: Comparative study of security methods and trust manage solutions in MANET." 2019 Fifth International Conference on Science Technology Engineering and Mathematics (ICONSTEM) 1 (2019): 125-131.

4. Iqbal, JL Mazher, et al. "Facial emotion recognition using geometrical features based deep learning techniques." *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL* 18.4 (2023).

5. Yaddaden, Yacine. "An efficient facial expression recognition system with appearance-based fused descriptors." *Intelligent Systems with Applications* 17 (2023): 200166.

6. Kas, Mohamed, Y. Ruichek, and Rochdi Messoussi. "New framework for person-independent facial expression recognition combining textural and shape analysis through new feature extraction approach." *Information Sciences* 549 (2021): 200-220.

7. Bartneck, Christoph. "Affective expressions of machines." *CHI'01 extended abstracts on Human factors in computing systems*. 2001.

8. Viola, P. and M. Jones. Rapid Object Detection Using A Boosted Cascade Of Simple Features. in *Computer Vision and Pattern Recognition*, 2001. CVPR 2001. Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on. 2001. IEEE.

9. Wang, Liwei, Yan Zhang, and Jufu Feng. "On the Euclidean distance of images." *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence* 27.8 (2005): 1334-1339.

10. Juhong, Aniwat, and Chuchart Pintavirooj. "Face recognition based on facial landmark detection." *2017 10th Biomedical*

*Engineering International Conference
(BMEiCON). IEEE, 2017.*

11. Luo, Shi, Xiongfei Li, and Xiaoli Zhang. "Wide aspect ratio matching for robust face detection." *Multimedia tools and applications* 82.7 (2023): 10535-10552.

12. Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich. "Inson tanasi harakatlarini tahlil qilishda zamonaviy modellar va algoritmlarni qo'llashni o'rganish" *Al-Farg'oniy avlodlari*, no. 2, 2024, pp. 169-175. doi:10.5281/zenodo.114766561

13. Kurbanov A. Developing the learning experience: how affective computing systems revolutionize modern education // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2024. 4(121). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17266>

14. Kurbanov, Abduraxmon. "Chuqur o'rganishga asoslangan yuz tahlili: xususiyatlarni ajratib olish va his-tuyg'ularni tushunish." *Международный Журнал Теоретических и Прикладных Вопросов Цифровых Технологий* (2024).

15. Kurbanov Abdurahmon Alishboyevich. Methods of evaluating a person's emotional state based on the analysis of textual data. // *Journal of actual problems of modern science, education and training*, pp 32-40. 2023.

16. KURBANOV A.A. Multimodal emotion recognition: a comprehensive survey with deep learning. // *Journal of Research and Innovation*, pp. 43-47. 2023

17. Kurbanov Abdurahmon Alishboyevich. A Methodological Approach to Understanding Emotional States Using Textual Data. // *Journal of Universal Science Research*. 2023

18. Kurbanov Abdurahmon. AI MODELS OF AFFECTIVE COMPUTING. / *International Conference of Contemporary Scientific and Technical Research*. 2023.

